

№4

27.07.2023

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

zenodo

Google
scholar

OpenAIRE

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

fer-teach.uz

@ferteach_uz

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

@ferteach_uz

+99893-343-13-14

<https://fer-teach.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. PhD., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov – t.f.b. PhD, TATUFF, Farg'ona, O'zbekiston

TARMOQ XAVFSIZLIGINI URL FILTIRLASH BILAN YAXSHILASH

Muxtarov Farrux Muxammadovich
PhD, TATU Farg'ona filiali

Tojidinov Azizbek Ilhomjonov o'g'li
TATU Farg'ona filiali talabasi

Annotatsiya: O'zining afzalliklariga qaramay, internet nazorat qilinmasa, firmalar va xodimlar uchun xavfli bo'lishi mumkin. Zararli dasturiy ta'minot hujumlari korxonalariga moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan xarajatlarga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, ijtimoiy media kabi chalg'ituvchi internet platformalariga kirish xodimlarning unumdorligi bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.

Yagona resurs lokatorini (URL) filtrlash internet xavfini kamaytirish usulidir. Ushbu maqolada biz URL filtrlashni tushuntiramiz, URL filtrlash imkonini beruvchi vositalar, texnologiyalarni muhokama qilamiz va kompaniyaning kiberxavfsizlik holati va ishchi samaradorligini oshirish uchun URL filtrlashning afzalliklarini ta'kidlaymiz.

Kalit so'zlar: URL (Uniform resource locator), SWG (Secure web gateway), SASE (Secure access service edge).

IMPROVING NETWORK SECURITY WITH URL FILTERING

Mukhtarov Farrukh Mukhammadovich
Candidate of Medical Sciences, Fergana branch of TATU

Tajidinov Azizbek Ilhomjon ugli
Student of the Fergana branch of TATU

Abstract: Despite its advantages, the Internet can be dangerous for companies and employees if it is not controlled. Malware attacks can result in financial and non-financial costs to businesses. In addition, access to distracting internet platforms such as social media can cause employee productivity issues.

Uniform resource locator (URL) filtering is a way to mitigate Internet risk. In this article, we'll explain URL filtering, discuss the tools and technologies that enable URL filtering, and highlight the benefits of URL filtering to improve company cybersecurity and employee productivity.

Keywords: URL (Uniform Resource Locator), SWG (Secure Web Gateway), SASE (Secure Access Service Boundary).

URL - bu brauzerning manzil satrida ko'rsatiladigan matn. Masalan TATUFF uchun maxsus URL manzili <https://tatuff.uz/>. URL manzillarni aniq pochta manzillari deb hisoblash mumkin. URL domendan farqli o'laroq platformamiz uchun aniqroq ma'lumot beradi va odamlarni ma'lum bir hujjat yoki veb-sahifaga yo'naltiradi.

Veb-ilovalar odatda URL tasnifining ba'zi shakllaridan foydalanadi. Shu bilan birga, ma'lum zararli manzillar yoki domenlarga bo'lgan so'rovlar, zararli kontent aniqlangan yoki aniqlanmaganidan qat'i nazar, bloklanishi mumkin. Bu, albatta, xakerlar aniqlanmaslik uchun tahdidlarni doimiy ravishda o'zgartirish uchun avtomatlashtirishdan faol foydalanayotganini hisobga olsak foydalidir. Ma'lum bo'lgan zararli domenlarga so'rovlarni blokirovka qilish muvaffaqiyati bunday saytlar ro'yxatini o'z vaqtida yangilashga bog'liq. Bunday ro'yxatni qo'llash samaradorligi bir qator omillar bilan belgilanadi.

Yangi hujumlarni aniqlash uchun zararli Internet dasturlari haqida kerakli ma'lumotlarni to'plash imkon qadar tezroq amalga oshirilishi kerak. Tizimlar global miqyosga ega bo'lishi kerak. Ushbu yechimlar avtomatlashtirilgan Internet-botlardan foydalanishi yoki Internet tahdidlari haqida iloji boricha ko'proq ma'lumot to'plash uchun hamkorlar bilan ishlashi mumkin.

Serverni qo'llab-quvvatlash. Murakkab qayta ishlash va nashr qilish tizimlari kiruvchi URL ma'lumotlarini qayta ishlash, kontentni tasdiqlash va tegishli maxsulotlar tomonidan qo'llaniladigan kerakli ma'lumotlarni zudlik bilan nashr qilish uchun talab qilinadi. Bunday tizimlar real vaqt rejimida tahdidlarni kuzatishi va zararli Internet dasturlarini tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak, bu esa hujumda foydalanilgan barcha fayllar aniqlanishini va barcha ishtirok etgan URL manzillarning bloklanishini ta'minlashi kerak.

URL filtrlash foydalanuvchilarga tashrif buyurishi mumkin bo'lgan saytlar turlarini boshqarish uchun ham ishlatilishi mumkin. Pornografik, o'yin yoki o'yin-kulgi bilan bog'liq saytlar tashkilot ichida yopilishi mumkin (chunki ular xavfli yoki ishga xalaqit beradi). Tasniflash ma'lumotlarining aniqligi URL filtrlash qanchalik muvaffaqiyatli ekanligini aniqlaydi. Shu sababli, ba'zi litsenziyalangan mahsulotlar URL manzillarini tasniflash qobiliyatini yaxshilash uchun uchinchi tomon ma'lumotlaridan foydalanadi.

Internet deyarli barcha tashkilotlarda keng qo'llaniladi va shu qadar jadal rivojlanmoqdaki, undan korporativ muhitda foydalanishni ta'minlash oson ish emas. Bundan tashqari, xodimlar deyarli har doim Internetdan nafaqat biznes masalalarini hal qilish uchun foydalanadilar - ular ish bilan bog'liq bo'lmagan saytlarda ko'p vaqt sarflashadi. Shu sababli, nafaqat ko'plab qonunchilik talablariga rioya qilish va tarmoqning barcha turdagi tahdidlardan himoyasini ta'minlash, balki xodimlarning samaradorligini oshirish uchun Internet resurslarini filtrlash uchun dasturiy ta'minotni o'rnatish kerak. Zararli dasturlar, identifikatorni o'g'irlash va tarmoqdagi nosozliklar, afsuski, haqiqatdir. Kasperskiy laboratoriyasi tahlilchilarining ma'lumotlariga ko'ra, veb-saytlar va

brauzerlar orqali kiruvchi zararli dasturlarning foizi umumiy infektsiyalar sonining qariyb 50 foizini tashkil qiladi; faqat 2021 yilning choragida deyarli 1 650 000 Internet infektsiyasi qayd etilgan. Symantec shunga o'xshash raqamlarni keltiradi - barcha hujumlarning 76 foizi zararlangan saytlar orqali amalga oshirilgan, bu hujumlarning 20 foizi juda muhim. Raqamli ma'lumotlarga ko'ra, Symantec antivirus yechimi har kuni 996 000 zararli sahifalarni bloklagan. Va, bu faqat antivirus sotuvchilari tomonidan ma'lum va nashr etilgan statistik ma'lumotlar, veb-filtrlar va antivirus yechimlari bilan himoyalangan kompyuterlar sonini hisobga olsangiz, umumiy son yanada qo'rqinchli ko'rinadi. Shunday qilib, foydalanuvchilarning saytlarga kirishini filtrlash vazifasi dolzarbroqdir. Bilvosita yo'qotishlarga xodimlarning o'yin-kulgi manbalarida, suhbatlarda va forumlarda, onlayn-do'konlarda va boshqa saytlarda xarid qilish uchun sarflagan vaqti kiradi. Ko'pincha, muayyan saytlar va tarmoq resurslariga kirishni cheklash ish samaradorligini sezilarli darajada oshirishga olib kelishi mumkin.

Xavfsiz veb-shlyuz (SWG) vositalari URL filtrini taminlaydi. SWGlar quyidagi xususiyatlar tufayli ishchilar uchun xavfsiz va samarali internet tajribasini ta'minlash uchun mo'ljallangan:

- URL filtrlash
- Foydalanuvchilarning onlayn tarixini kuzatish va yozib olish
- Zararli dastur kodini aniqlash
- Shifrlangan trafik tahlili
- Ma'lumotlar yo'qolishining oldini olish

SWGlar mustaqil kiberxavfsizlik vositasi sifatida ishlatilishi mumkin bo'lsa-da, ular kattaroq kiberxavfsizlik doirasining bir qismi bo'lishi mumkin. SWG ma'lumotlarni ruxsatsiz uchinchi shaxslarga eksport qilishni oldini oladi. SWG ish beruvchilarga o'z xodimlarining internetdagi faolligini kuzatish va saqlash orqali kompyuterda o'z vaqtlarini qanday o'tkazishlarini ko'rish imkonini beradi. Xodimlar faqat ruxsat etilgan URL manzillariga kirishlari mumkin, bu esa kompyuter viruslarini olish ehtimolini kamaytiradi. SWG firmalarni internet muhitida yuzaga keladigan kiber tahdidlardan himoya qiladi. Bulutli yechimlar keng tarqalgani sayin, SWG kabi kiberxavfsizlik yechimlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. IT-ga muhtoj bo'lgan korxonalar uchun ko'proq bulutli hisoblash echimlari va kamroq ichki ma'lumotlar markazlaridan foydalanishga qaratilgan texnologik tendentsiya mavjud.

Ko'plab korxonalar SWG dan foydalanishni xohlashlarining asosiy sababi bulutga asoslangan biznes jarayonlarini himoya qilishdir. Natijada, kompaniyalar hamkorlik qilish haqida o'ylashda izlashlari kerak bo'lgan birinchi narsa, nomzod

etkazib beruvchilar tomonidan taklif qilingan SWG yechimi ular foydalanadigan bulutli hisoblash platformasiga mos kelishidir.

Secure access service edge (**SASE**) xavfsizlik komponenti sifatida SWG dan tez-tez foydalanadigan korxonalar uchun to'liq tarmoq va xavfsizlik yechimi platformasi. Natijada, SASE kompaniyalar uchun boshqa URL filtrlash vositasi variantidir.

SASE - tarmoq va xavfsizlikka kirish xizmatlarining yagona yechimidir. Bu xodimlarga korporativ qurilmalar bilan korporativ ofisda ishlayotgandek xavfsizlik darajasini saqlab, istalgan joydan istalgan qurilmada ishlash imkonini beradi.

Xizmat qismi sifatida tarmoq quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- **Tashuvchilar** : Bu ma'lumotlarni bir nuqtadan boshqasiga yuborish uchun foydalaniladigan uskunalar va tarmoq texnologiyalari to'plamini anglatadi.

- **Kontentni tarqatish tarmoqlari**: Bu jo'g'rofiy jihatdan xilma-xil serverlar to'plami bo'lib, u onlayn kontentni foydalanuvchilarga yaqinlashtirish orqali etkazib berishni tezlashtiradi.

- **Edge uskunalari** : Ikki tarmoq kesishmasida ma'lumotlar oqimini tartibga soluvchi apparat qismi.

- **Tarmoqli kengligi yig'ish**: kamida ikkita qurilmaning tarmoqli kengligini birlashtirib, bitta kuchli ulanishga ega bo'lish.

So'nggi yillar oralig'ida biz tezkor va tejamkor bo'lgan bulutli hisoblash echimlariga nisbatan texnologik tendentsiyani ko'rdik. Covid-19 epidemiyasi uzoqdan ishlashni talab qilganligi sababli, bulut vositalariga investitsiyalar ko'paydi.

SASE tizimiga kiritilgan yaxlit tahlil yordamida firmalar o'z tarmoqlari haqida qo'shimcha xavfsizlik va tushunchaga ega bo'ladilar. Firmalar endi bitta provayderning shaxsiy MPLS tarmog'idan foydalanish bilan cheklanmaydi, lekin ular oxirgi foydalanuvchilari uchun mavjud bo'lgan har qanday provayderdan tarmoqli kengligi tanlashlari mumkin. O'tkazish qobiliyatini optimallashtirish orqali firmalar tarmoq bilan bog'liq xarajatlarni kamaytirishi mumkin. Bundan tashqari, turli xil kiberxavfsizlik echimlarini to'plam sifatida sotib olish korporatsiyalar uchun savdolashish imkoniyatini beradi, bu esa xarajatlarni yanada kamaytirishni ta'minlaydi. Trafikning yanada maqbul oqimi kechikish va ma'lumotlar yo'qolishi xavfini kamaytiradi. Kiberxavfsizlikni yaxshilashga harakat qilayotgan ko'plab firmalar bir nechta xavfsizlik echimlaridan foydalanadilar. Ushbu xavfsizlik yechimlari odatda individual tarzda boshqariladi va ularda integratsiya imkoniyatlari yo'q. SASE barcha xavfsizlik choralari uchun

yagona platformaga ega bo'lish qobiliyatini va'da qiladi, shuning uchun u IT infratuzilmasini boshqarishni osonlashtiradi. Nolinchi ishonch siyosati tufayli SASE korporativ muvofiqlikni yaxshilaydi, chunki xodimlarning barcha faoliyati ular tomonidan taqdim etilgan tekshirish orqali ruxsat etilishi kerak. SASE odamlarning istalgan joydan va qurilmalardan xavfsiz ishlashini ta'minlaydi.

Korxonalarining SASE-dan foydalanishlari uchun asosiy jalb qilinishi bulutga asoslangan biznes jarayonlarini himoya qilishdir. Shunday qilib, hamkorlikni o'rganayotganda, firmalar e'tiborga olishlari kerak bo'lgan birinchi nuqta, mumkin bo'lgan provayderlar tomonidan taqdim etilgan SASE yechimi ular foydalanadigan bulutli hisoblash platformasiga mos keladimi yoki yo'qmi. Misol uchun, agar kompaniyangiz Microsoft Azure-dan foydalansa, siz sotib olgan SASE u bilan ishlashi kerak. ISO 27001, 27002 va HIPAA kabi sertifikatlar nomzod hamkorlaringizning nozik ma'lumotlar bilan ishlash qobiliyatini namoyish etadi. Ma'lumotlar buzilishining oldini olish uchun hamkorlikni boshlashdan oldin bunday sertifikatlarni tekshirish juda muhimdir. Sotuvchi oldingi loyihalardan misollarni taqdim eta olishi kerak. Sotuvchi bilan ishlagan firmalar bilan bog'lanish hamkorlik imkoniyatlarini aniqlashning yaxshi usuli bo'lishi mumkin. Mijozlarga xizmat ko'rsatish amaliyoti sifatida turli provayderlar turli xil siyosatlariga ega. Muammoga duch kelganingizda, masalan, ba'zi sotuvchilar bilan bog'lanish oson. Tashkilotingizning IT qobiliyatlari asosida mijozlarga mukammal xizmat ko'rsatish zaruriyatini baholashingiz kerak. Turli sotuvchilar SASE uchun turli narx paketlarini taklif qilishadi. Har qanday biznes qarorida bo'lgani kabi, firmalar narxlarni solishtirishlari va shunga muvofiq qaror qabul qilishlari kerak.

Xulosa qilib aytganda, bugungi jadal rivojlanib borayotgan davrda kiberjinoyatlar yoki turli xil virusli fayllar oldini olish, ularga samarali va o'z vaqtida himoyalash, ushbu turdagi hujumlarga munosib qarshi kurashish, mavjud muammolarni bartaraf etish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Khusanova M. K. Using decimation and interpolation when processing signals in MATLAB //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 5. – С. 300-306.
2. Хусанова М. К., Сотволдиева Д. Б. Использование децимации и интерполяции при обработке сигналов в программе matlab //Цифровой регион: опыт, компетенции, проекты. – 2020. – С.
3. Dadakhon, T., & Sabohat, A. (2022). Developing Creative Thinking through Primary School Students Solving Problems. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 6, 71-76.
4. Dadakhon, T. (2022). Factors that Review Students' Imagination in the Educational Process. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 551-557.
5. G'aniyev S.K, Karimov M.M, Tashiyev K.V. (2017) Axborot

- xavfsizligi Muharrir: Sh.Aliyeva Tex. muharrir: M.Holmuhamedov
6. Зокиров, С. И., & Абдурахимов, Д. Р. (2019). Исследование производственных характеристик фотоэлементов с использованием фототермогенератора селективного излучения. приоритетные направления научных исследований, 58-63.
 7. Mamadalieva, L.K. & Zokirov S.I. (2019). Automation problems of finding the optimal coordinates of a photocell in a selective radiation photothermogenator. IJARSET, 6(9),10931-10936.
 8. Kodirov, K., Nishonboyev, A., Ruzikov, M., & Alimov, Z. (2022). Formation of students'knowledge and skills in the educational process based on the active approach. International scientific journal of Biruni, 1(2), 339-344.
 9. Alimov, Z & Olloyarov M. (2023). Vaqt bo'yicha kasr tartibli to'liq tenglamasi uchun bir nolokal masala haqida. Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities, 11(2), 441-446
 - 10.Алимов, З.С. & Бакиров, Т.Ю. Ўқув жараёнида электрон ахборот таълим ресурсларининг аҳамияти ва қўлланилиши. Тошкент-2021, 24
 - 11.Khasanboyevich, K. J., & Ugli, Z. S. I. (2022). Software Technologies for Research and Development of Linguistic Models. American Journal of Social and Humanitarian Research, 3(5), 314-320.
 - 12.Kasimakhunova, A., & Atajonova, S. (2021). Use of innovative learning methods in the classes on the subject: "Theory of automatic control".

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.